

ANÁLISE JURÍDICA DE STOCK OPTIONS E VESTING PARA STARTUPS

ANA LUIZA VIEIRA SANTOS¹

¹(Departamento de Direito Tributário, PUC/SP, Brasil)

DOI: [10.5281/zenodo.3574147](https://doi.org/10.5281/zenodo.3574147)

Resumo: Por conta da reduzida disponibilidade financeira em suas fases iniciais, as *startups* utilizam instrumentos diferentes para retenção de funcionários e sócios em relação a empresas convencionais. Em startups, são utilizados planos de stock options, opções de ação, no qual alguns colaboradores recebem o direito de compra da ação da empresa por um valor pré-determinado em data estipulada. Por sua vez, o contrato *vesting* determina as cláusulas para formação da composição societária. Stock options e vesting são utilizados com intuito de reter colaboradores e sócio fundadores. Neste estudo, foram analisados os planos de stock options e vesting do ponto de vista jurídico, englobando as visões trabalhistas, previdenciárias, tributárias e societárias, observando a adequação desses instrumentos para startups e identificando os benefícios da utilização destes para colaboradores e sócios. O método trata-se de uma análise bibliográfica no período compreendido entre 2015 a 2019 e consulta as jurisprudências do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). O constructo utilizado foi stock options em startups. Os resultados demonstram a necessidade de formar uma estrutura societária com uma contabilidade que reflita a realidade do empreendimento no âmbito patrimonial, financeiro, tributário e econômico.

Palavras-Chave: Startups; Stock Options; Vesting; Remuneração; Sócios

Abstract: On account of reduced financial availability in its initial stages, the startups use different instruments for retention of employees and partners in relation to conventional businesses. In startups, are used stock options plans, options for action, in which some employees receive the right to purchase the company's action by a pre-determined value in the stipulated date. In turn, the vesting contract determines the clauses for the formation of the shareholder composition. Stock options and vesting are used in order to retain employees and founding partner. In this study, we analyzed the plans of stock options and vesting from a legal point of view, encompassing the visions labor, pension, tax and corporate, observing the adequacy of these instruments for startups and identifying the benefits of using these to employees and partners were performed the analysis of the bibliography of the period from 2015 to 2019 and consulting the jurisprudence of the Administrative Council of fiscal resources (CARF). The construct was used stock options in startups, research was carried out bibliographies and jurisprudence. The results demonstrate the need to form a corporate structure with an accounting system which reflects the reality of the undertaking under accounting, financial, tax and economic.

Keywords: Startups; Stock Options; Vesting; Remuneration; Partners

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da tecnologia contribuiu para o surgimento de diversas startups. Essas empresas adotam outras formas de benefícios para seus colaboradores como planos de stock options, isto é, opções de ações, visando aumentar o engajamento e retenção de seus funcionários.

Os planos de opções de ações são instituídos com a finalidade de permitir aos executivos, empregados, prestadores de serviços uma participação na valorização futura da companhia.

Adicionalmente, para delimitação da participação acionária é elaborado o contrato de *vesting*, que estabelece as cláusulas para determinação da composição acionária com base no tempo de permanência, cumprimento de metas, redistribuição da cota de um acionista que esteja deixando a empresa.

Neste estudo, planos de stock options e contratos de *vesting* foram analisados por meio de questões trabalhistas, previdenciárias, tributária e societárias, utilizando doutrinas e jurisprudências

Este estudo não trará resolução definitiva em relação à forma pelo qual o empreendedor pode organizar a empresa do ponto de vista societário. Foram realizadas a análise da bibliografia do período compreendido de 2015 a 2019 e consulta as jurisprudências do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O constructo utilizado foi stock options em startups. Os resultados demonstram a necessidade de formar uma estrutura societária com uma contabilidade que reflita a realidade do empreendimento no âmbito patrimonial, financeiro, tributário e econômico.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Conceituação de Startups

Primeiramente, startup não é uma categoria de empresa, mas sim um estágio do desenvolvimento de uma empresa. Trata de um estágio inicial da pessoa jurídica que é movida pelo impulso de comercialização de uma ideia inovadora. Startup relaciona-se a uma inovação tecnológica (JÚDICE; NYBO, 2016).

As startups são geridas com controle significativo de custos e despesas, utilizando ao máximo as capacidades individuais de cada sócio para diminuir os custos da contratação de parceiros e prestadores de serviços. Para alavancar o crescimento de uma startup, é utilizado

capital de terceiros por meio de fundos de investimento, investidores-anjo, incubadoras, entre outros.

A constituição de uma sociedade desde o início da startup resulta da aplicação de recursos, por isso que a sua pré-constituição se caracteriza por ser uma *pre incorporation agreement* ou *pre shareholder agreement*, ora um contrato que contém a relação firmada entre os sócios.

2.2 Stock Options

Diversas empresas, principalmente as do setor de tecnologia da informação, disponibilizam a um grupo de seus colaboradores um plano de oferta de opção de compra de ações a valores previamente fixados e vantajosos com relação ao preço de mercado. Entretanto, o funcionário não adquire de forma imediata as ações, mas somente possui o direito da subscrição das ações da empresa para qual trabalha depois de decorrido o prazo de carência (CAIRO JR., 2019).

De forma simplificada, existem dois tipos básicos de opções. Uma opção de compra, *call*, oferece ao proprietário o direito de comprar um certo ativo, no caso ações da empresa, a um certo preço em determinada data. Já a opção de venda, *put*, oferece ao detentor o direito da venda de um ativo na data determinada por um preço (HULL, 2005).

Neste sentido, os planos de opções de ações têm como característica estimular a produtividade dos colaboradores, o seu objetivo é permitir aos executivos uma participação na valorização futura da startup.

A estrutura de cada plano levanta o debate acerca da natureza remuneratória (salarial) ou mercantil (investimento), haja vista que a previsão de custo razoável de aquisição de ações, a falta de previsão de custo de aquisição de ações, o desconto excessivo para aquisição de ações, outorga a startup a condição de *vesting*, dentre as variáveis.

Assim, stock options são opções de aquisição de ações concedidas por empresas para os colaboradores-chaves, com fulcro de conceder no longo prazo a oportunidade de rentabilidade dos ganhos relacionados à startup.

As opções de aquisição de ações concedidas pelas startups são concedidas por três tipos de planos. O primeiro tipo, plano de ação de compra, consiste num plano que o colaborador chave recebe o direito de comprar uma participação societária na startup, em consonância com o contrato que possui a ressalva de adquirir ou atingir os resultados esperados.

No segundo tipo de plano, *phantom stock options*, é concedida aos executivos e empregados a possibilidade de adquirir direito patrimoniais lastreados na emissão de companhia que outorga o valor patrimonial da ação. Cada opção relaciona seu titular com o direito a um bônus pecuniário, a ser determinado pela variação da unidade de valor estabelecida no plano, mas não atribui ao titular o direito de subscrever, comprar ações ou adquirir a condição de acionista (MACHADO, 2018).

No terceiro tipo, *restricted stock options*, os beneficiários recebem o direito de adquirir ações somente após cumprir a meta prevista no *vesting period*. Logo, subentende-se que determinados colaboradores-chave recebem diretamente as ações das empresas, mas possuem restrições com relação à alienação e ao poder votante.

Assim, quando observadas e previstas todas as condições no contrato de concessão a materialização do direito de opção de compra pelo participante, *vesting*. Os planos de opção de compra de ações constituem de forma indireta de remuneração e forma de investimento, sujeito a risco, volatilidade do mercado que é inerente a operação.

O modelo padrão de pagamento é baseado nas ações do colaborador-chave que adquire ações da companhia assumindo o risco relacionado a sua valorização.

2.3 Vesting

Vesting é um instrumento contratual no qual ocorre aquisição progressiva de direitos sobre uma empresa, sendo amplamente utilizado em startups. Pode ser interpretado como aquisição gradual de um direito durante o período de carência, *vesting period*.

A adoção de *vesting* se justifica por quatro motivos: retenção, planejamento, menores custos e incentivos. A retenção visa manter os colaboradores a longo prazo na empresa, pois proporciona uma forma de envolvimento real dos colaboradores. Já o planejamento na *vesting* permite um longo prazo do capital na startup. Logo, os menores custos é uma forma de recompensa dada aos colaboradores sem incidência dos encargos trabalhistas. Por fim, os incentivos são metas de produtividade para os colaboradores superarem a sua produtividade.

Já o *vesting* tradicional tratam dos direitos concedidos aos colaboradores, conforme cumprimento das metas pré-estabelecidas, como por exemplo, performance da empresa.

No *vesting* reverso, o colaborador no início do contrato social mantém participação de acordo com a metas determinada no tempo na ressalva de não atingir os resultados esperados.

Na hipótese de não atingir os resultados esperados o colaborador deve vender a parte ou a totalidade da participação inicial.

O vesting é amplamente utilizado pelas startups americanas e inclui uma nova modalidade de regulamentação nas empresas, visando oferecer mais segurança aos sócios fundadores da startup (VIEIRA, 2017). O fundamento é reter os fundadores-sócios durante um período de carência (*vesting period*), evitando que os sócios não abandonem a empresa nascente, tenha resultados financeiros no período posterior aproveitando-se do esforço dos outros fundadores quando a empresa gerar lucros. Porque uma saída antecipada da empresa antes de gerar retorno, causará diminuição da participação acionária do fundador que decida vender sua participação.

Uma cláusula complementar ao vesting é o *Cliff* que prevê um tempo mínimo para que os sócios obtenham a sua participação societário inicial, começando o período de vesting. Além da carência inicial, o Cliff também pode ocorrer por saltos no período de aquisição.

Tal fato não trata de uma explicação isolada, em face da natureza do *vesting* nos Estados Unidos:

(...) a provision of the typical founder's stock purchase agreement which entitles the company to 5 repurchase the shares of stock sold under the agreement at the original purchase price if the founder terminates his employment or consulting relationship with company prior to "vesting" of those shares. (KOESTER, 2009, p. 5)

Na hipótese de retirada de um colaborador-chave, a startup poderá recomprar os títulos de participação societária emitida pelo ex-sócio, em face de seu valor de emissão. Logo, o propósito do *vesting* é a transferência da participação societária, que poderá usufruir dos direitos de se tornar proprietário desde a participação, em virtude de estar condicionada a ocorrência de eventos. Assim, apenas decorrido o período de *vesting* é que o fundador está investido na participação societária. Tal entendimento é o intuito do *vesting* do Direito Comparado Americano que foi importado pelo Brasil.

3 METODOLOGIA

Foram analisados planos de *stock options* e contratos de *vesting*, relacionados a startups, através das esferas trabalhista, previdenciária, tributária e societária, por meio de doutrinas, jurisprudências e práticas de mercado, sendo considerado os mercados do Brasil e EUA, onde esse tipo de contrato já está consolidado. Para este estudo, foram realizadas consultas a bibliografia e jurisprudência no período de 2015 a 2019.

Segundo a legislação trabalhista, o vínculo trabalhista caracteriza-se pela não eventualidade, subordinação, pessoalidade e onerosidade, conforme dispõe o artigo 3º da CLT. O empregado é toda a pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador sob dependência por intermédio do salário.

A não eventualidade subteme-se que o trabalho prestado pelo empregado não ocorre de maneira ocasional, mas habitual. A subordinação diz respeito as regras estabelecidas pelo empregador. Ao passo que a pessoalidade entende que o próprio empregado presta o serviço. A onerosidade é o salário, pois trata de uma contraprestação econômica pelo serviço prestado.

Neste sentido, interpretando os quesitos relacionados a caracterização do vínculo empregatício, entende-se que o fundador da startup assume o risco do negócio. Portanto, o fundador da startup não se subordina, posto que cria regras próprias de funcionamento, perante o fato de receber o *pró-labore* da empresa.

Considerando os planos de *stock options*, existem duas possibilidades para seu enquadramento em relação à natureza jurídica: natureza salarial/remuneratória ou natureza mercantil/investimento. Caso forem enquadrados como remuneração, ocorrerá a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e das contribuições previdenciárias sobre a folha de salário.

Deve se atentar que as ações não são cedidas de forma gratuita aos colaboradores, pois existe um preço para o exercício da opção de compra da ação que é definido no momento da outorga da opção.

Na hipótese de considerar como investimento, as *stock options* são um contrato de natureza mercantil de investimento por parte do colaborador-chave, desvinculado do contrato de trabalho. Os ganhos eventualmente auferidos no caso de venda de ações adquiridas através do plano não se enquadram na base de cálculo das verbas trabalhistas e sociais, mas como venda de ações.

Não há uma legislação específica acerca da tributação de *stock options*. Com isso, planos *stock* de *options* podem receber diferentes tratamentos desde um simples contrato mercantil ou a remuneração.

Em relação ao *vesting*, este pode ser considerado como um incentivo à retenção aos fundadores da startup. Neste aspecto, não trata de uma remuneração. A relação de emprego é descaracterizada, com fundamento no julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):

“O voto vencedor proferido pelo Conselheiro Marcelo Oliveira no julgado verifica-se alguns aspectos a serem evitados com intuito de desqualificar qualquer relação empregatícia e conseqüente incidência de tributação. Sob ótica do CARF, deve-se considerar o seguinte quando se tratar a remuneração, (i) a totalidade dos rendimentos pagos durante o mês destinado a retribuir um trabalho ou prestação de serviço; (ii) o que é pago pelo trabalho e o que é pago para realização do trabalho, (iii) quais parcelas representam ganhos para o trabalhador – a análise deve sempre partir do ponto de vista do aumento patrimonial do trabalhador. Pagamentos indiretos representam vantagens materiais ou imateriais proporcionados pelo empregador com objetivo de aumentar remuneração do trabalhador, sua satisfação, preservação da mão de obra e a melhoria nas relações de trabalho, visando um aumento produtivo e, por fim, (iv) importa pagamento efetuado e não o nome a ele atribuído. Se for ganho decorrente é considerado remuneração³”.

Vesting consiste no direito de aquisição de participação societária. No Direito Comparado Norte-Americano, *vesting* não denota aquisição imediata, mas aquisição condicionada. Neste sentido, a concessão da participação societária não caracteriza vínculo trabalhista, uma vez que não é oferecido mediante o cumprimento de condições referentes ao trabalho, tempo de permanência e atingimento de metas operacionais e comerciais dos fundadores da *startup*.

Considerando aspectos de Direitos Previdenciário, existem diferentes possibilidades dadas pelo Código Tributário Nacional acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre Plano de Stock Options. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceito e forma de Direito Privado, utilizados implicitamente pela Magna Carta, para definir ou limitar Competência Tributária.

Portanto, não poderá ser base de incidência da contribuição previdenciária os valores que não sejam pela prestação do trabalho, a título de remuneração por exemplo, *stock options*. Neste raciocínio aduz (LOBATO, 2013, p.25).

Afinal, embora a possibilidade de efetuar o negócio (compra e venda de ações) decorra do Contrato de Trabalho ainda que de forma facultativa, pois funcionário tem a opção de não aderir no plano, poderá ou não auferir lucro ensejando-se às variações do mercado acionário, restando clara a natureza jurídica meramente mercantil benéfico. O direito, portanto, não se vincula à força de trabalho, a depender não mais de seus serviços, mas sim de risco do mercado, não detendo assim, caráter contraprestativo.

Por fim, dentre as premissas firmadas a natureza jurídica dos planos Stock Options é que trata da concessão da expectativa de um direito, já o salário é uma verba iminente trabalhista.

³ BRASIL, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Recurso Voluntário, Acórdão 2301-004-282 da 3ª Câmara, 1ª Turma Ordinária.

A tributação incidente sobre a remuneração do empregado e administradores de forma direta. A contribuição previdenciária é prevista no artigo 195, inciso I, alínea “a” e inciso II da Magna Carta, dispõe que incidirá a contribuição sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos pela empresa a pessoa física que preste serviço e deverá contribuir para seguridade social.

Para tributação de stock options devem ser analisados elementos como remuneração, fato gerador, base de cálculo e alíquota. Neste aspecto não há um consenso dentre as autoridades tributárias acerca da base de cálculo, o valor da ação no momento do *granting* (concessão), do *vesting* (término da carência) ou do exercício, dependendo da estrutura do plano.

Sob aspecto da startup, a Lei n. 12.973 de 2014, no artigo 33 considera que o pagamento baseado em ações é uma despesa dedutível de Imposto de Renda. A dedução só pode ocorrer depois da transferência da titularidade das ações ou opções. Nos casos de pagamento com opções de compra de ações, como por exemplo stock options, o valor a ser deduzido será reconhecido no patrimônio líquido, diminuindo o capital social da empresa.

A norma contábil brasileira que menciona os benefícios de Stock Options é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) nº 10 – Pagamento baseado em ações, que estabelece procedimentos para reconhecimento e divulgação, nas demonstrações contábeis, das transações com pagamento baseado em ações efetuadas pela empresa.

Do ponto de vista societário, o propósito de *vesting* é muito importante para constituição societária da startup. Uma vez que se trata de uma transferência da participação societária de uma única vez. Assim, *vesting* garante que os colaboradores seja sócio e venha exercer proporcionalmente o direito de participação societária na medida que o tempo passa, pois ao final do contrato para investidura na qualidade de sócio titular da participação societária prometida por intermédio de *vesting*, o beneficiado possuirá propriedade sobre a sociedade prometida.

Os planos de stock options possui previsão legal parágrafo 3º do artigo 168 Lei n. 6.404 de 1976, conhecida como a Lei das S.A. Apesar da previsão legal não há uma definição legal sobre critérios para plano de stock options resultando em diferentes interpretações sobre a natureza de remuneração do plano.

O plano de stock options deve ser previamente aprovado pela Assembleia Geral dos Acionistas e deve condições específicas de outorga definidas pelo Conselho de Administração.

Adicionalmente, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) elaborou a Instrução

Normativa 481/2009 impondo informações mínimas que devem ser divulgadas para aprovar o plano de stock options na Assembleia Geral de Acionistas. Este mínimo de informações é composto por: número de opção e ações a serem outorgadas, critérios para fixação do preço da ação e de prazo de exercício, condições de aquisição, principais objetivos do plano e forma de liquidação da operação.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Analisando a terminologia utilizada pelos planos de benefícios, o termo remuneração é comumente atribuído aos pacotes de incentivos baseados em opções de ações, recebidos pelos executivos. Entretanto, esta terminologia não é adequada ao plano de outorga de ações implementado pela empresa, pois deveria reforçar os atributos de investimento e de oportunidades esporádicas.

Dada sua reduzida disponibilidade financeira, uma startup necessita estabelecer relações trabalhistas bem delimitadas, para evitar demandas trabalhistas futuras que descapitalizem a atividade da empresa. Para exercer funções essenciais para seu funcionamento, a startup irá constituir sócios que possuam habilidades para exercer cada uma das funções.

Como uma startup, não consegue atrair talentos através de salários atrativos, elas compensam a proposta aos colaboradores oferecendo participação societária, com o oferecimento de um plano de stock options para estes e esse plano tem se mostrado com um mecanismo eficiente para incentivar aos envolvidos a participarem e se manterem ativamente no negócio, aumentando o engajamento e a retenção de funcionários.

As stock options tem natureza mercantil, sendo caracterizadas com a compra de ações em um vencimento específico a um preço pré-determinado e a operação é realizada por uma corretora de valores imobiliários, autorizada a operar no mercado acionário. Por fim, os ganhos auferidos pelas stock options são eventuais, uma vez que dependem do preço de mercado das ações. Como o rendimento futuro não varia em função de variáveis do mercado, existe o risco inerente do negócio.

No âmbito tributário e previdenciário do mecanismo de *vesting*, a Receita Federal tem discutido a possibilidade de enquadrá-lo como tributo sujeito a incidência de Imposto de Renda.

Ademais, parte da jurisprudência entende que a base de cálculo é especulativa, uma vez que não é aplicável na incidência da contribuição previdenciária. Tal raciocínio se tipificou no emblemático caso Cosan, proferido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), cuja ementa observou que a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidirá no plano de stock options e seria especulativa, pois sua variação se daria no preço das ações no mercado de capitais, pois parte dos beneficiários permaneceria com ações.

Tal hipótese de incidência tributária é não aperfeiçoada, uma vez que o eventual ganho dos beneficiários se tipifica perda de ações se desvalorizassem no momento da alienação.

“Ademais, não posso deixar de manifestar a minha preocupação com a forma como foi determinada a base de cálculo das contribuições previdenciárias no caso concreto, a qual resultou da diferença existente entre valor da ação no mercado, no momento e que foi exercida a opção de compra e o valor de aquisição pelos segurados. O problema dessa sistemática é que além de, na minha visão, não ter ocorrido o fato gerador das contribuições, a base de cálculo é especulativa, pois além de não confirmar a relação jurídica tributária, já que essa não ocorreu, toma por base uma expectativa futura de ganho, o qual pode ou não ocorrer, já que depende de posterior alienação das ações por parte do segurado e que estas sejam avaliadas no mercado por valor acima daquele pago quando da aquisição⁴”.

Assim, o direito de aquisição de participação societária não deve ser visto como ganho de capital, motivo que justifica a não incidência do Imposto de Renda. Adicionalmente, a aquisição da participação societária não gera incidência da contribuição previdenciária.

Conforme já descrito no presente artigo, a inexistência de legislação sobre a tributação de Stock Option, faz que seja importante a análise de jurisprudência administrativa.

1) Acórdão: 2202-003.367. Número do Processo: 16327.720152/2014-93. Data de Publicação: 16/06/2016. Contribuinte BM& FBOVESPA S.A. – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS. Retator (a): MARCIO HENRIQUE SALES PARADA. Ementa:
Assunto: Contribuições Previdenciárias. Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010. PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EMPREGADOS. PLANO DE OPÇÃO PARA COMPRA DE AÇÕES – STOCK OPTION. NATUREZA SALARIAL. DESVIRTUAMENTO DA OPERAÇÃO MERCANTIL. CARACTERÍSTICAS DOS PLANOS AFASTAM O RISCO. Ocorrendo desvirtuamento do stock option em sua concepção tanto pela adoção de política remuneratória na forma de outorga inicial, tanto pela adoção quanto pela correlação com desempenho para retenção de talentos, fica evidente a intenção de afastar o risco de atribuição ao próprio negócio, caracterizando uma forma indireta de remuneração. Na maneira como executado plano qual minimização ação de risco passa outorga de ação a representar a verdadeira intenção de ter o trabalhador a opção

⁴ CARF, 1ª Turma. 3ª Câmara. 2ª Seção. Processo Administrativo n. 15889.000245/2010-46. Conselheiro Relator Dr. Adriano Gonzales Silveiro. Acórdão n. 2301-003.597 – Sessão de Julgamento de 20.07.2013.

de ganhar com a compra das ações. As vantagens econômicas oferecidas aos empregados na aquisição de lote de ações da empresa, quando comparadas com efetivo valor de mercado dessas ações, configuram-se ganho patrimonial do empregado beneficiário decorrente exclusivamente do trabalho ostentado natureza remuneratória e, nessa condição, parcela integrante do conceito legal de salário de contribuição – base de cálculo das contribuições previdenciárias. O PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE AÇÕES – STOCK OPTIONS. MOMENTO DA OCORRENCIA DO FATO GERADOR INDEPENDENTE SE AÇÕES FORAM VENDIDAS A TERCEIROS. O fato gerador ocorre (aspecto temporal), na data do exercício das opções pelo beneficiário, ou seja, quando o mesmo exerce o direito sobre as ações. Desnecessidade gerador da contribuição em caso, se o direito sobre as ações. Desnecessidade gerador da contribuição em caso, se o direito lhe foi conferido e a vantagem foi incorporada a sua esfera patrimonial. PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE AÇÕES – STOCK OPTIONS. IMPROCEDENCIA DO LANÇAMENTO PELA INDEVIDA INDICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. A base de cálculo é uma ordem de grandeza própria do aspecto quantitativo do fato gerador. O ganho patrimonial, no caso, há que ser apurado na data do exercício das opções e deve corresponder à diferença entre o valor de mercado de ações adquiridas e o valor efetivamente pelo beneficiário. O ganho patrimonial do trabalhador se realiza nas vantagens econômicas que a sofre quando comparadas com as condições de aquisição concedida ao investidor comum que compra idêntico título no mercado de valores mobiliários. Precedente: Acórdão 2302-003.536 - 2º TO/3º CÂM/2º SEJUL/CARF:

Segundo o auto de infração no Acórdão n. 2302-003.536, a administração pública interpretou que a expectativa de direito tipifica fato gerador para cálculo dos tributos, que é apurado o ganho patrimonial na data do exercício das opções que deve corresponder à diferença entre o valor de mercado das ações adquiridas e o valor efetivo do beneficiário da stock options.

Neste caso, a Companhia reconheceu como despesa o valor justo das ações relativas ao plano de Stock Option concedido a alguns de seus empregados e a outorga do plano dependia dos cumprimentos de metas. Assim, restou entendido pelo auditor fiscal que há habitualidade na concessão do plano e concessão de natureza salarial em retribuição aos trabalhos prestados, estando afastado o caráter mercantil desta operação.

Os fiscais realizaram atuação considerando que no momento da outorga do plano de opção de compra ocorreria a hipótese de incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física e contribuição previdenciária e que incidiriam sobre o valor considerado como despesa da companhia. No entanto, no CARF a atuação foi considerada nula por entenderem que a hipótese de incidência se materializou no momento do exercício da opção, e os tributos incidiriam sobre a diferença entre o valor real da ação no instante do exercício e o valor efetivamente pago pelo empregado, colaborador para compra destas ações.

Na data de concessão do plano de opção de compra de ações, a base de cálculo da contribuição previdenciária é estipulada de maneira fictícia e arbitrária, pois não é possível ser determinada o valor da ação na data do exercício dessa opção.

Neste aspecto, incide a contribuição previdenciária sobre os ganhos que os empregados, colaboradores e segurados obtêm pelo exercício do direito de compra de ações, quando tipifica a inexistência de risco para o beneficiário. Assim, a ocorrência da hipótese de incidência para verba se dá na transferência de ações do patrimônio dos beneficiários que se concretiza ao instante do exercício de compra.

No Brasil, não há uma legislação específica que define as características e natureza jurídica dos planos de stock option outorgados por startups a seus colaboradores e sócios. Habitualmente o plano de stock option possui elementos comuns como a fixação do preço de exercício, justificando o cálculo do preço do exercício, o prazo de carência para o exercício, o prazo máximo para o exercício.

No plano de stock options, o beneficiário tem um direito de optar pela compra da ação, mas não há uma obrigatoriedade. A partir do momento que é exercida a opção, o colaborador passa ser proprietário de ações e, assim, acionista da startup. Entretanto, pode ser exigido contratualmente que o colaborador somente possa vender suas ações depois de decorrido o prazo de alienação exigido, *lock-up period*.

A concessão de participação societária evita o progressivo aumento de participação societária sujeita tributação ao longo do período de concessão de direito. Logo, minimiza qualquer risco trabalhista pactuada em remuneração de serviço, haja vista que não oferecida por intermédio do cumprimento de certas condições ou resultado referente ao trabalho e esforço do fundador da startup.

Firmada as premissas acima, a participação societária concedida sujeita-se a dissolução de venda obrigatória de participação obtida pelo sócio e pela empresa. O contrato de *vesting* explicita a participação societária que sujeita à recompra pela empresa na hipótese de determinadas condições que não sejam preenchidas no período de 1 (um) ano.

Tal abordagem evita o enquadramento da *vesting* na hipótese de incidência tributária e obrigações previdenciárias, posto que trata de um instituto condicionado a perda. Para que não haja prejuízo por parte da startup ao oferecer a participação societária ao fundador é necessário estipular as condições em que o fundador poderá perder a participação.

Sob este aspecto, não pode se caracterizar a *vesting* como um direito sujeito ao ganho de capital, ou meio de remuneração dos sócios da staturp. Por fim, *vesting* é delineada por um contrato em consonância com objetivos da staturp.

Caso as cláusulas do contrato de *vesting* não forem bem elaboradas, a Receita Federal pode até interpretar o *vesting* como um ganho de capital, e, conseqüentemente, sujeito à tributação. Como existe progressividade na participação societário, por exemplo um colaborador-chave recebe 10% (dez por cento) da participação societária anualmente, é possível entender que existe um ganho dos acionistas a cada ano. Conseqüentemente, esse aumento patrimonial poderia ser tributado como aferimento de renda, a qual está sujeita a incidência tributária. Posto que para tributar suposto ganho de capital, a Receita Federal deveria efetuar uma avaliação no valor da empresa para chegar no valor da participação societária.

5 CONCLUSÃO

As Startups no início de operação possuem dificuldade em obter disponibilidade financeiras, já que nos estágios iniciais seus recursos são providos basicamente através de aporte dos sócios. O plano de stock options permite que mentores, gestores ou empregados recebam participação acionária na empresa como forma de remuneração ou compensação pelos serviços prestados, ou que estes adquiram participações na empresa a custos inferiores aos preços praticados no mercado. Uma das regras desses planos impõe que a necessidade de permanência do colaborador até o prazo de exercícios da opção, que pode ser estendido por um período de carência.

Planos de benefícios que atrelem um pagamento ao cumprimento de metas e retenção de empregados são bastante benéficos para essas empresas e para seus colaboradores. Assim, as stock options são um instrumento adequado para as startups, que devem se atentar para enquadrar os ganhos dos colaboradores na categoria mercantil e não como categoria remuneratória, passível de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e Contribuição Previdenciária.

Verifica-se que o contrato de *vesting* não tem uma legislação adequada, pois é interpretado como um direito de aquisição de participação societária, que não tem a finalidade de ser uma aquisição condicionada, sujeita a uma perda perante a ocorrência de determinados eventos. Um outro instrumento amplamente utilizado em startups é o contrato de *vesting*, que visa à segurança dos sócios frente à saída de um de seus fundadores. É fundamental a correta

elaboração das cláusulas de vesting, com o intuito de não configurar uma remuneração. Já que não deve incidir os encargos trabalhistas equiparado a salário, uma vez que o *valuation* da empresa é fundamental para determinar o valor que será pago, ou a forma de cálculo que será utilizado o *valuation*.

5 REFERÊNCIAS

Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 10/11/2019

Brasil. Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976: Dispõe sobre as sociedades por ações. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm>. Acesso em 10/11/2019

Brasil. Lei 12.973, de 13 de maio de 2014: Altera a legislação tributária federal. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12973.htm>. Acesso em 10/11/2019

CVM. Instrução Normativa n. 481 de 2019: Dispõe sobre informações e pedidos públicos de procuração para exercício do direito de voto em assembleias de acionistas. Disponível em:< <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst481.html>>. Acesso em: 10/11/2019

Brasil. Código Tributário Nacional. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em 10/11/2019.

Brasil. Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em 10/11/2019

BRITTO, Felipe Lorenzi de; FIGUEIREDO, Fernanda Balieiro; BUENO, Iva Maria Souza. **Stock Options: os plano de compra de ações**. São Paulo: Almedina, 2017.

CAIRO JR., José. **Curso de Direito do Trabalho**. 16.ed. Salvador:JusPodvim, 2019.

HULL, John C. **Fundamentos dos mercados futuros e de opções**; 4.ed. São Paulo: Bolsa de Mercadorias & Futuros, 2005.

JÚDICE, Lucas Pimenta; NYBO, Erik Fontenele (Coords). **Direito das Startups**. Curitiba: Juruá, 2016.

KOESTER, Eric. **The Startup Lawyer. What Every Engineer Should Know About Starting a High-Tech. Boca Ratón (EUA)**: CRC Press, 2009

LOBATO, Valter de Souza; BARROS, Mônica; GONÇALVES, Nayara Atryde, “As contribuições previdenciárias, os planos de stock options e a Participação nos Lucros e

Resultados. Análise da Jurisprudencial sobre tema In: FERNANDES, Jean Carlos (Org.). Estudos e pesquisas em Direito Empresarial na contemporaneidade. Belo Horizonte: RTM, 2013. v. 4. p. 53-81.

MACHADO, Rafael Ruivo. Desenvolvimento de plano de incentivo de longo prazo para funcionários baseado em opções fantasmas em uma startup. Mestrado (Dissertação). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2018.

VIEIRA, Lucas Bezerra. **Direito para Startups**: manual jurídico para empreendedores. Natal: Queiroz, Barbosa e Bezerra, 2017.